

PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN: PERAN DOSEN SEBAGAI GEMBALA BAGI MAHASISWA TEOLOGI

Delly Maria Pusung

Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa Manado
agathatheresia0808201@gmail.com

Article History:

Submitted:

21/12/2024

Revised:

30/12/2024

Published:

30/12/2024

Volume 01, No. 2
Desember 2024

e-ISSN 3063-6663
<https://orthotomeo.web.id/index.php/ort>

Halaman 146 -158

Abstract

In Christian religious education, the role of Theology lecturers is not limited to academic instruction but extends to spiritual mentoring that shapes students' faith and character. Previous studies have highlighted technical aspects such as teaching methods and lecturer competence but have not specifically addressed the integration of academic and spiritual roles in guiding students to discover their calling, develop a Christ-like character, and face modern challenges. This research explores how Theology lecturers act as shepherds, integrating academic and pastoral approaches to support the holistic growth of students. Using a literature review method, this study identifies a gap in the current understanding of the lecturer's role and addresses it by emphasizing the biblical foundation, particularly Christ's example as the Good Shepherd. The findings reveal that Theology lecturers who embrace this dual role significantly enhance students' spiritual growth, academic achievement, and leadership potential. Furthermore, this study underscores the relevance of holistic education in preparing students to serve as Christian leaders in various contexts, including churches, educational institutions, and society. This research contributes to theological education by providing a new framework that integrates academic rigor and pastoral care, ensuring that students are equipped with the knowledge, faith, and character necessary for effective ministry and leadership.

Keywords: *Christian Religious Education, Theology Lecturers, Shepherd Role, Academic-Spiritual Integration, Leadership Development*

Abstrak

Dalam pendidikan agama Kristen, peran dosen Teologi tidak terbatas pada pengajaran akademis, tetapi meluas hingga pendampingan rohani yang membentuk iman dan karakter mahasiswa. Penelitian sebelumnya telah menyoroti aspek teknis seperti metode pengajaran dan kompetensi dosen, tetapi belum secara khusus membahas integrasi peran akademis dan spiritual dalam membimbing mahasiswa untuk menemukan panggilan mereka, mengembangkan karakter seperti Kristus, dan menghadapi tantangan modern. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana dosen Teologi bertindak sebagai gembala, mengintegrasikan pendekatan akademis dan pastoral untuk mendukung pertumbuhan holistik mahasiswa. Dengan menggunakan metode telaah pustaka, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam pemahaman saat ini tentang peran dosen dan mengatasinya dengan menekankan landasan alkitabiah, khususnya teladan Kristus sebagai Gembala yang Baik. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa dosen Teologi yang menjalankan peran ganda ini secara signifikan meningkatkan pertumbuhan rohani, prestasi akademik, dan potensi kepemimpinan mahasiswa. Lebih jauh, penelitian ini menggarisbawahi relevansi pendidikan holistik dalam mempersiapkan mahasiswa untuk melayani sebagai pemimpin Kristen dalam berbagai konteks, termasuk gereja, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada pendidikan teologi dengan menyediakan kerangka kerja baru yang memadukan ketelitian akademis dan kepedulian pastoral, guna memastikan bahwa mahasiswa dibekali dengan ilmu pengetahuan, iman, dan karakter yang dibutuhkan untuk pelayanan dan kepemimpinan yang efektif.

Kata Kunci : Pendidikan Agama Kristen, Dosen Teologi, Peran Gembala, Integrasi Akademik-Spiritual, Pengembangan Kepemimpinan.